

БИРЛАШГАН МИЛЛАТЛАР ТАШКИЛОТИ ФАОЛИЯТИ ДОИРАСИДА МЕХНАТ МЕХНАТ МИГРАЦИЯСИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ

Шерзод Рашидович Мадиев

Тошкент давлат юридик университети магистранти

электрон адрес: janob-sher83@mail.ru

АННОТАЦИЯ:

Халқаро меҳнат миграцияси (муҳожироти)нинг ҳуқуқий ва умуминсоний ахлоқий томонлари етарли даражада ўрганилмаган. Мақолада Бирлашган Миллатлар Ташкилоти фаолияти доирасида ушбу масалаларни тартибга солиш бўйича тарихан ва ҳозирги даврда амалга оширилаётган чора-тадбирлар ҳақида сўз юритилган.

Калит сўзлар: халқаро меҳнат миграцияси, БМТ, меҳнат муҳожироти, ҳуқуқий тартиб, ҳуқуқ нормалари, ахлоқий тамойиллар

АННОТАЦИЯ:

Международная трудовая миграция недостаточно изучена с точки зрения права и общечеловеческой морали. В статье осуществлена попытка проанализировать историческую и современную деятельность Организации Объединённых Наций по законодательному обеспечению данного процесса.

Ключевые слова: международная трудовая миграция, ООН, правовое упорядочение, нормы права, моральные принципы

ABSTRACT:

International labor migration has not been sufficiently studied from a legal point of. The article makes an attempt to analyze historical and modern activities UN on this issue.

Keywords: International labor migration, UN, legal order, rules of law, moral principles

Кириш

Миграция одамларнинг, маълум сабабларга кўра, бир жойдан иккинчи жойга кўчиб юриш жараёни бўлиб, халқаро миграция бир давлатдан иккинчи давлатларга кўчиб ўтиш демакдир.

Айни замонда жаҳон миқёсида миграция глобал тус олиб, катта масштаби жараёнга ва муаммога айланиб бормоқда. Кўп давлатлар халқаро

мигрантларининг келиб чиқиш, транзит ва қолиб яшаш мамлакатларига айланиб бормокда. Бундай ҳолат баъзи мамлакатларнинг иқтисодий ривожланишига ижобий таъсир кўрсатиб, ишлаб чиқариш, қишлоқ хўжалиги, қурилиш, транспорт, маиший хизмат, фан ва технологик жараёнларда ҳамда бошқа соҳаларда кадрлар етишмовчилиги муаммоларини ҳал этишга, иқтисодиётнинг юксалишига, мигрантлар келиб чиқаётган давлатларга эса валюта тушумининг кўпайишига олиб келмокда.

Айрим ҳолатларда эса муҳожирларни қабул қилувчи давлатлар иқтисодий ва ижтимоий ҳаётида мигрантлар таъсири салбий кўриниш олаётганлиги иддао қилинмокда, баъзи ҳолларда маҳаллий аҳоли вакиллари ва мигрантлар орасида келишмовчиликлар ҳам келиб чиқаётганлиги ва айрим жиноят турларининг қисман кўпайиш ҳолатлари эътироф қилинмокда. Мигрантлар келиб чиқаётган давлатлар иқтисодиётида кадрлар етишмовчилиги, ушбу мамлакатлар аҳолиси орасида юқори малакали мутахассисларнинг камайиб кетиш ҳолатлари ҳақида ҳам иддаолар мавжуд.

Ўзининг келиб чиқиш ҳолати ва қатнашчилар мақсадларини инобатга олиб, миграцияни шундай тоифаларга бўлиш мумкин: 1) меҳнат миграцияси;

2) қариндошлар бирлашуви; 3) илм олиш миграцияси; 4) қочоқлик асосидаги миграция; 5) климатик миграция.

Меҳнат миграцияси- бу яхшироқ иш ўрни топиш, ўзи ва оиласининг иқтисодий-ижтимоий мавқеини мустаҳкамлаш мақсадида фуқоролар томонидан амалга оширилган кўчиш ҳолати натижасида юзага келадиган жараёндир. Миграция турларининг асосини ҳам меҳнат миграцияси белгилайди. Халқаро меҳнат миграцияси мамлакатлар ўртасидаги меҳнатга ҳақ тўлашнинг тафовути натижасида келиб чиққан жараён бўлиб, у ташкилий ёки стихияли ҳолатда бўлиши мумкин. Охирги йилларда Африка қитъасидан, Фаластин ва Афғонистон каби мамлакатлардан Европага ноқонуний келиш ҳолатларининг кўпайиб кетаётгани, АҚШга Мексика орқали норасмий ўтиш-бунга ёркин мисол бўла олади. Кўшма Штатларга Лотин Америкаси, хусусан Мексика орқали ўтган ёки ўтишга (уринган) уринаётган мигрантларнинг маълум қисми Ўзбекистон фуқоролари эканлиги маълум.

Таъкидлаш муҳимки, халқаро меҳнат муҳожирлари, маълум сабабларга кўра, уларни қабул қилувчи мамлакатлар аҳолисидан тубдан фарқ қилиши мумкин. Муҳожирларни қабул қилувчи давлатлар аҳолисидан ажратиб турувчи асосий ижтимоий, ахлоқий ва физиологик фарқлар қуйидагича: 1) маҳаллий тилларни, қабул қилинган қонунлар ва қоидаларни етарли даражада ёки умуман билмаслик; 2) бошқа ирқга, миллатга ва динга мансублик; 3) умумтаълимий ва

технологик малаканинг етишмаслиги; 4) муҳожирларнинг руҳий ҳолати билан боғлиқ нотенглик (маҳаллий урф - одатлар, ахлоқий нормаларни етарлича билмаслик, қариндошлар билан айрилиқ асосидаги руҳий тушкунлик, ҳаддан ташқари чет эл орзусига интилиш сабабли ахлоқий нормаларни ва қонунларни бузиш ҳолатлари: норасмий (фиктив) турмуш қуриш, фоҳишалик билан шуғулланиш ва ҳ.к.,)

Шуни эътироф қилиш муҳимки, кейинги йилларда Ўзбекистон Республикаси Президентининг оқилона сиёсати натижасида мамлакатимиз жаҳонга очилиб бормокда. Дунёнинг ривожланган давлатлари, кўшни мамлакатлар ва қатор халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликнинг кундан-кунга кенгайиб бораётганлиги фикримизнинг яққол далилидир. Мамлакатимизнинг жуғрофий жойлашуви, унинг Марказий Осиёда тутган ўрни, демографик вазиятдаги аҳоли сонининг ўсиши билан боғлиқ ўзгаришлар, шунингдек постсовет худудидида жойлашган айрим давлатларда юзага келаётган демографик муаммолар- халқаро миграция жараёнининг Ўзбекистонга ҳам жуда катта таъсир кўрсатаётган омил сифатида қарашни, бу жараён, айниқса меҳнат миграцияси билан ҳукумат даражасида фаолият юритишни, ташқи давлатлар ва халқаро ташкилотлар билан бу жараённи оптималлаштириш, унга қонуний тус бериш, ҳуқуқий ҳужжатлар ва ҳукуматлараро шартномаларни кенгайтириш, мавжуд битимларни тартибга солиш, миграция билан боғлиқ таълим, логистика ва транзит тизимларни йўлга қўйиш ва бошқа бир қатор тадбирларни амалга оширишни талаб қилмоқда.

Юқоридаги вазифаларни амалга ошириш юзасидан Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлиги тизимидаги Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги, Ташқи ишлар вазирлиги ҳамда бошқа давлат ва ҳукумат бўғинлари фаолият олиб борадилар.

Асосий қисм

Давлатларо уюшган тизимлар доирасида Бирлашган Миллатлар Ташкилоти (БМТ)нинг роли ниҳоятда каттадир. Бу ташкилот кўп сонли мамлакатлар тан олган ва 193 та давлат аъзо бўлган, катта тарихга, кўпгина мамлакатлар ва халқлар орасидаги муаммо ва низоларни ечишда тарихий тажрибага эга бўлган нуфузли халқаро субъект ҳисобланади. Бу ташкилотнинг обрў - эътибори юқори эканлигига қарамасдан, кейинги пайтларда жаҳон матбуотида ва айрим сиёсий доираларда ушбу халқаро уюшма фаолиятидаги камчиликлар тўғрисида гапирилмоқда, унинг шаънига ноҳуш гаплар айтилмоқда, БМТнинг халқаро ҳаётнинг замонавий кўринишларига муносабати танқид остига олинганлик ҳолатлари кузатилмоқда. Ташкилот тизимида

ислохотларни амалга ошириш ёки БМТнинг ўзини ислох қилиш ҳақида сўз юритилмоқда. Аммо, ҳозирда жаҳон мамлакатлари ва халқлари муносабатларини тартибга солишда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти ўрнини боса олувчи халқаро уюшма мавжуд эмас. БМТ ўз тарихий фаолияти давомида, шунингдек, ўзининг махсус тизимий бўғинига айланган- Халқаро миграция ташкилоти (ХМТ) билан биргаликда, миграция жараёнларини тартибга солиш бўйича ҳам муҳим тадбирларни амалга ошириб келмоқда. Ўзбекистон ҳам бу нуфузли ташкилот билан барча соҳаларда, жумладан миграция соҳасида ҳам ҳамкорликни йўлга қўйган. БМТ ва ХМТ томонидан қабул қилинган резолюция, қарор ва бошқа муҳим ҳужжатлар, ҳозирги кунда миграция жараёнларини тартибга солишда, ҳукуматлар ва бошқа халқаро ташкилотлар фаолиятида бу соҳадаги муаммоларни бартараф қилиш бўйича қатор чоратадбирларни амалга оширишга асос бўлиш ва ёрдам беришда муҳим роль ўйнамоқда. Шунингдек, бугунги кундаги миграция жараёнларини БМТнинг бўғини бўлмиш Халқаро меҳнат ташкилоти томонидан ишлаб чиқилган ва қабул қилинган ҳуқуқ нормаларисиз тасаввур қилиш ҳам мумкин эмас.

БМТ томонидан Халқаро меҳнат муҳожир тушунчаси «бошқа давлатнинг фуқоролигини олмаган ҳолда, ўша мамлакатда иш ҳақи тўланадиган фаолият билан шуғулланиб келган, шуғулланаётган ва шуғулланмоқчи бўлиб келган шахс (меҳнаткаш) -меҳнат мигранти ҳисобланади», дея эътироф қилинган. [www.un.org ,5].

Ҳозирги халқаро миграцион вазият жаҳондаги барча давлатлардан ва тегишли халқаро ташкилотлардан, биринчи навбатда нуфузли БМТдан ушбу ҳолатни тартибга солишни, фуқороларнинг каерда бўлмасин эркин яшаш ва меҳнат қилиш ҳуқуқларини ҳимоя қилишни, мигрантлар хавфсизлигини таъминлашни, уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш учун барча давлатлар учун бажарилиши муҳим бўлган қоидаларни яратишни, шунингдек миграция қатнашчилари бўлмиш кўп сонли мамлакатларнинг ҳуқуқларини ҳам ҳимоялашни талаб қилади. Куйида ҳозирги даврдаги меҳнат миграциясининг фуқоролар ҳаёти ва жаҳон халқлари цивилизациясининг юқори пағонага кўтарилиши учун аҳамиятини, инсон ҳуқуқлари, миллатлар, динлар ва ирқлар орасидаги тенглик тамойилларини инобатга олиб, Халқаро меҳнат муҳожиротининг ҳуқуқий ва умуминсоний ахлоқий асосларини кўрсатиб ўтамиз:

- одамларнинг халқаро қонунлар нормаларида кўрсатилган яшаш ва ишлаш манзиллари ҳамда ҳудудларини эркин ўзгартира олиш ҳуқуқлари;

-одамларнинг ўзи ҳамда оила аъзоларининг иқтисодий ва ижтимоий ҳолатини яхшилаш учун қилиниши лозим бўлган қонуний ҳаракатлардаги эркинлиги;

- фуқароларнинг қонунлар асосида чегаралараро эркин ҳаракат қила олиш ҳуқуқлари;

- чегаралар мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигидан қатъий назар, меҳнат қонунчилиги доирасида иш берувчи ва ишловчи орасидаги меҳнат шартномаси тузилиши мумкинлиги ва унинг талабларининг бажарилиши лозимлиги;

-одамларнинг ҳар қандай давлат фуқоролигидан воз кечиш ва қонунлар асосида бошқа давлатлар фуқаролигини олиш ҳуқуқлари;

-баъзи давлатлар томонидан қабул қилинган кўп фуқоролик тўғрисидаги қонун нормаларининг мавжудлиги;

-айрим давлатлар қонунчилигига демографик муаммолар асосида ишчи кучи етишмовчилиги туфайли чет эл фуқароларини жалб қилиш ҳақидаги нормаларнинг киритилганлиги ва киритилаётганлиги, баъзи мамлакатларда эса ишсизлар сонининг кўпаяётганлиги ва ишчи кучларини экспорт қилиш тўғрисидаги қарорлар ҳамда қонун нормаларининг ишлаб чиқилганлиги, ушбу жараёни ташкил қилиш учун механизмлар яратилаётганлиги ва ишлаётганлиги;

-яқин тарихда оммавий жабр кўрган халқларга берилган преференциялар (масалан, яҳудийларга ва Вьетнам давлати фуқароларига берилган имтиёзлар);

-деярли барча мамлакатларда Халқаро меҳнат ташкилотининг одамлар меҳнатини кадрлаш ва меҳнат қилиш ҳуқуқи бўйича умумий қоидаларнинг тан олинганлиги.

Меҳнат мигрантлари ўз фаолиятлари давомида иш берувчи давлатлар, компаниялар, фирмалар ва шахслар томонидан уларга паст назар билан қараш, уларга нисбатан тазйиқ ўтказиш, зўравонлик қилиш, шунингдек, уларнинг ишлаш қобилияти ёки тажрибаси эмас, балки жуғрофий келиб чиқиши, жинси, миллати, ирқи, диний эътиқодларига қараб ишга қабул қилишни рад этиш ва камситиш ҳолатларига дучор бўлмасликлари лозим. Яқинда ижтимоий тармоқларда Польша давлатининг бир неча ўн минг меҳнат муҳожирларига муҳтожлиги ва ажнабий ишчиларнинг насроний - католиклар динига мансуб бўлишини истаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. АҚШнинг собик президенти Д.Трамп, ўзининг президентлик фаолияти даврида, Қўшма Штатларга айрим мусулмон давлатлари фуқароларини киритмаслик тўғрисида қарор қабул қилган эди. 2023

йилнинг куз ойларида Россия махсус хизматлари ходимларининг норасмий мигрантларни аниқлаш мақсадида Москва шаҳрида жойлашган мусулмон масчитларининг бирига оёқ кийимларида киришгани- улар ва масчитда ибодат қилаётган фуқоролар ўртасида келишмовчиликларни келтириб чиқарди ва нафақат муҳожирларнинг, балки маҳаллий мусулмонларнинг ҳам кескин норозилигига сабаб бўлди. Буларнинг ҳаммаси миграция қонунчилигига зид ҳолатлардир. Шунингдек, меҳнат муҳожирлари томонидан қабул қилувчи давлатлар қонунларининг, маҳаллий халқлар урф-одатларининг ва ахлоқий қадриятларининг ҳурмат қилиниши ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Бу ўринда Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 217А-Резолюцияси билан 1948 йил 10 декабрда қабул қилинган «Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон Декларацияси»да - ҳар бир инсон қаерда бўлишидан қатъий назар, ўзини ҳуқуқ субъекти сифатида тан олишга ҳақли, деб белгиланган, (6-модда). Ушбу ҳужжатнинг 13-моддаси 2-қисмида «Ҳар бир инсон ҳар қандай мамлакатдан, хусусан ўз мамлакатидан чиқиб кетиш ва ўз мамлакатига қайтиб келиш ҳуқуқига эга» эканлиги кўрсатилган. Бу халқаро шартноманинг 6-моддасида ҳар бир инсон қаерда бўлишидан қатъи назар, ўзини ҳуқуқ субъекти сифатида тан олинишига ҳақли эканлиги назарда тутилган бўлса, энг муҳими шуки, ҳужжатнинг 28-моддасида *«Ҳар бир инсон ушбу Декларацияда баён этилган ҳуқуқ ва эркинликлар тўлиқ амалга оширилиши мумкин бўлган ижтимоий ва халқаро тартиб бўлиши ҳуқуқига эгадир»*- деб, белгилаб қўйилган, [www.un.org ,5].

Бирлашган Миллатлар Ташкилоти Бош Ассамблеясининг 1990 йил 18 декабрда Марокашда ўтказилган сессиясининг 45/158-сонли Резолюция билан меҳнат мигрантлари ва уларнинг оила аъзолари ҳуқуқларини ҳимоя қилиш юзасидан «Халқаро Конвенция» қабул қилинди. Ушбу Конвенцияда БМТга аъзо бўлган барча давлатларнинг бу йўналишдаги вазифалари белгиланган. Конвенция қабул қилинган 18-декабрь –«Халқаро мигрантлар куни» деб эълон қилинган. Ушбу ҳужжатда халқаро меҳнат миграцияни тартибга солиш учун битта ёки бир нечта мамлакатнинг кучи етмаслиги ва бу масалаларни ечиш биринчи навбатда- халқаро субъектларнинг вазифаси эканлиги эътироф қилинган. Конвенция барча давлатлар учун сўзсиз бажарилиши лозим бўлган юридик ҳужжат ҳисобланмасада, фикримизча, миграция соҳасида глобал ҳамкорликка йўл очиб берди ва ҳозирги даврда турли мамлакатларнинг миграция борасидаги ҳуқуқий ва ташкилий фаолиятига муҳим асос бўла олади.

Таъкидлаш лозимки, 1951 йилда жаҳон муҳожироти жараёнида яна бир муҳим воқеа содир бўлди, яъни «Халқаро миграция ташкилоти» (ХМТ)

тузилди. Ушбу ҳукуматлараро уюшма-миграцияни тартибга солиш, мигрантларга нисбатан гуманитар кўринишдаги вазифаларни ҳал қилиш билан шуғулланиши кўзда тутилган. 2016 йилда БМТ ва Халқаро миграция ташкилоти ўртасида келишув имзоланиб, ХМТ Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг махсус тизимий бўғинига айланган. ХМТ ўз фаолияти давомида миграция жараёнлари қатнашчилари бўлган барча давлатларнинг ушбу жараёндан фойда кўриши юзасидан амалга оширилиши лозим бўлган чора-тадбирларни ишлаб чиқиши ва уларни амалга оширилиши лозимлиги белгилаб қўйилган. 1953 йилнинг 19 октябрь куни Брюссель шаҳрида миграция масалалари бўйича ўтказилган Конференцияда «Халқаро миграция ташкилоти Конституцияси» қабул қилинган. Ушбу Шартнома 2019 йилнинг 14 декабрида мустақил Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан қонун асосида ратификация қилинган, мазкур қонун 2019 йил 15 мартда кучга кирган. Ушбу қонун ва Женева шаҳридаги келишувлар асосида Ўзбекистонда Халқаро миграция ташкилотининг ваколатхонаси очилган ва у ҳозирги кунда Тошкентда самарали фаолият олиб бормоқда.

Халқаро миграция ташкилотининг Конституциясида дунё миқёсида миграцион жараёнларни тартибга солиш, меҳнат муҳожирларини мигрантларни қабул қилувчи давлатлар иқтисодий ва ижтимоий тизимларига интеграция қилиш, муҳожирлик масалалари бўйича давлатлар ҳамда халқаро ташкилотлар ўртасида ҳамкорликни мустаҳкамлаш, ушбу жараёнда ривожланаётган давлатлар манфаатларини ҳам ҳисобга олиш, ўзаро ҳамкорлик даврида нафақат умумий миграция жараёнини, балки муҳожирларнинг шахсий манфаатлари ва уларнинг индивидуал ҳаётий ҳолатларини ҳам инобатга олиш, қабул қилувчи мамлакатларда мигрантларга нисбатан умумахлоқий тамойилларни қўллаш каби- нафақат миграция иштирокчилари бўлган давлатларнинг, балки меҳнат мигрантларининг ҳам ижтимоий, ахлоқий ва ҳуқуқий манфаатларини ҳимоялаш нормалари кўрсатилган. ХМТнинг тузилиши ва юқоридаги Конституциянинг қабул қилиниши халқаро меҳнат миграцияни ҳуқуқий таъминлашда муҳим босқич бўлди.

Халқаро миграция ташкилотининг ҳисоб-китобига кўра, дунёдаги барча меҳнат муҳожирлари ўз мамлакатларига йилига 717 миллиарддан ортиқ пул маблағлари юборишади. Бизнинг юртимизга ҳам ҳар йили чет элда ишлаётган фуқороларимиздан бир неча миллиард доллар миқдорида пул келиб тушаётгани эътироф этилган. Баъзи маълумотларга кўра, ҳар йили Ўзбекистонга юртимиздан ташқарида меҳнат қилаётган фуқороларимиз томонидан юборилаётган валюта маблағлари, Республикаимизга чет эллардан келиб

тушаётган валюта умумий микдорининг 15 фоизидан ортиғини ташкил қилмоқда. Кейинги йилларда амалга ошираётган инвестиция муҳитининг кенгайиши – бу омилнинг умумий тушум фонида қисқаришига сабаб бўлмоқда, аммо кескин камайишга олиб келгани йўқ. Таъкидлаш муҳимки, охириги йилларда меҳнат миграцияси билан шуғулланувчи ҳукуматимиз тизимлари, БМТ ва Халқаро миграция ташкилотининг муҳим ҳужжатларига таянган ҳолда, бир қатор бошқа мамлакатлар, хусусан, Жанубий Корея, Япония, Буюк Британия, Европа Иттифоқи, Канада мамлакатлари билан бу соҳададаги икки томонлама ҳамкорликни кучайтирмоқда. [mehnat.uz,6].

Халқаро миграция ташкилоти Уставида бир қатор чоралар қаторида меҳнат мигрантларини ҳимоя қилиш чақириғи жойлаштирилган бўлиб, 2013 йилнинг октябрь ойида БМТнинг Юқори даражадаги давлат раҳбарлари иштирокидаги меҳнат миграцияси ва ривожланиш масалалари бўйича диологи ўтказилди. Бу масалалар бўйича Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Декларацияси қабул қилинган. Ушбу жараёнда 8 пунктдан иборат дастурда мамлакатлар иқтисодий ривожланиши жараёнларида миграциянинг ролини ошириш, шунингдек, мигрантлар томонидан амалга оширилаётган пул ўтказмалари учун тўловларни камайтириш, ўзаро дипломларни ва умуман мутахассислик тўғрисидаги ҳужжатларни тан олиш каби муҳим тадбирий чоралар ўрин олган. Энг асосийси, БМТ ва ХМТ доимий равишда мигрантлар меҳнатини бошқа фуқаролар билан бир хилда қадрлаш, ҳукуматларни муҳожирларга ҳам ўз фуқаролари сингари меҳнат қилиш учун бир хил ижтимоий шароит яратиб беришга чақириб келадилар. Бу чақирувларга кўра, меҳнат мигрантларини янги жамиятларга фаол интеграция қилиш- қабул қилувчи давлатларнинг муҳим вазифаларидан саналади.

Жаҳондаги тан олинган уюшмалар орасида Халқаро меҳнат ташкилотининг ҳам муҳим ўрни бор. Бу халқаро субъект БМТ тизимидаги ихтисослаштирилган муассаса бўлиб, у ижтимоий адолат тамойилларини, тан олинган инсон ва меҳнат ҳуқуқларини илгари суришни ўз олдига мақсад қилиб қўйган. Бу ташкилот фаолияти Филадельфия декларацияси билан 1944 йилда эълон қилинган бўлиб, қуйидаги асосий тамойилларга асосланади: 1) сўз ва бирлашиш эркинлиги-тараққиёт шarti; 2) ҳар қандай жойдаги қашшоқлик- умумий фаравонлик учун таҳдид; 3) ирки, эътиқоди ёки жинсидан катъий назар, барча одамлар инсон қадр-қимматини ҳурматлаш, иқтисодий барқарорлик ва имкониятлар шароитида моддий фаравонлик ва маънавий ривожланиш ҳуқуқига эга, [www.ilo.org,8]. Ташқи меҳнат миграцияси жараёнида Халқаро меҳнат

ташкilotи томонидан қабул қилинган мажбурий меҳнатнинг барча шакллари таъқиқланиши, меҳнат соҳасида камситишларни бартараф этиш каби шартлар муҳим ҳуқуқий ва ахлоқий аҳамиятга эга.

Халқаро меҳнат ташкilotи томонидан 2014 йилда ўтказилган конференциядаги ушбу ташкilot раҳбарияти томонидан олға сурилган дастурда, миграциясига оид куйидаги муҳим принциплар: 1)барча мигрантларнинг меҳнат қилишга бўлган ҳуқуқини ҳимоя қилиш, 2)мигрант ишчиларни эксплуатация қилинишининг олдини олиш мақсадида, уларга қабул қилувчи мамлакатлар томонидан бошқа ишчилар билан бир хил ишга қабул қилиниш ва меҳнат қилиш шароитларини таъминлаш, 3)ҳудудий интеграция жараёнида муҳожиротнинг адолатли тартибини жорий қилиш, тартибли ва адолатли миграция жараёнини амалга ошириш мақсадида Халқаро меҳнат ташкilotига аъзо давлатлар орасида икки томонлама шартномаларни тузишни ташкilot қилиш, 4)меҳнат вазирликлари, касаба уюшмалари ва иш берувчи компаниялар ўртасида миграцияга оид қарорларни қабул қилиш бўйича ижтимоий диалог ташкilot қилишга ёрдам бериш, асосийси эса, 5)миграция масалалари бўйича ҳуқуқни ҳимоя қилишга асосланган кўп томонлама дастурларни мустаҳкамлашга ҳисса қўшиш, белгиланган, [www.ilo.org,8]. 2017 йилда ўтказилган халқаро меҳнат Конференциясида Халқаро меҳнат ташкilotи меҳнат миграциясини миллий, икки томонлама ва худудий даражадаги ҳолати бўйича ҳулосасида, меҳнат муҳожирлари орасида аёллар улушининг кўплиги ва бу жараёндаги гендер тенгликни таъминлаш масаласига ҳам эътиборини қаратган. Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикаси ҳам 1992 йилдан буён, дунёнинг 182 та мамлакатлари қатори, Халқаро меҳнат ташкilotининг кўплаб Конвенцияларини ратификация қилиб келмоқда.

Хулоса

Эътироф қилиш керакки, бугунги халқаро меҳнат миграцияси жараёнларини Бирлашган Миллатлар Ташкilotи томонидан ҳуқуқий жиҳатдан таъминланиши лозимлигини- 1)меҳнат муҳожиротининг бугунги кунда дунё мамлакатлари ва халқлари ҳаёти учун энг долзарб омиллардан бирига айланиб бораётганлиги ва қатнашчиларнинг асосий ҳуқуқларини халқаро нормалар билан ҳимоя қилиш зарурати, 2)халқаро уюшмалар орасида БМТ энг кўп сонли мамлакатларни бирлаштирганлиги, ташкilotнинг халқаро ҳуқуқ соҳасида ҳам энг асосий уюшма эканлиги, 3)Халқаро миграция ташкilotининг БМТ таркибидаги бўғин эканлиги, 4)инсон ҳуқуқлари билан шуғулланувчи асосий уюшма ҳам Бирлашган Миллатлар Ташкilotи ҳисобланиши, 5)тарихан БМТ фаолияти доирасида ҳар қандай мамлакатлар ва миллатлар орасидаги

низоларнинг кўриб чиқиладигани ва қарорлар қабул қилинадиганлиги ҳамда амалиётда ҳозиргача миграцияга оид барча муҳим ҳужжатларнинг ушбу ташкилот томонидан қабул қилинганлиги ёки эътироф этилганлиги белгилайди.

Фикримизча, демографик жараёнлар, жаҳон мамлакатлари орасида мавжуд бўлган иқтисодий ўсишдаги тафовутларнинг хилма-хиллиги, айрим мамлакатларда мавжуд бўлган қашшоклик, баъзи ҳудудларда содир бўлаётган зилзилалар, сув тошқинлари, қурғокчилик ва климат ўзгаришининг бошқа белгилари, геосиёсий, миллий ва диний асосларда жаҳоннинг айрим нуқталарида содир бўлаётган ҳарбий ҳаракатлар ва оммавий тўқнашувлар натижасида яқин келажакда, халқаро миграция жараёнларининг, жумладан, меҳнат муҳожирлигининг янада фаоллашуви кузатилиши эҳтимолдан холи эмас. Муаллиф фикрича, БМТдан бу жараёнларни халқаро қонунлар асосида фаол таъминлаш мақсадида *-ягона ҳуқуқий платформа яратиш* талаб қилинади.

Бу ўринда халқаро меҳнат муҳожирлари учун мигрантлар етказиб берувчи ва қабул қилувчи мамлакатлардаги иқтисодий, ижтимоий ва ҳуқуқий шароитни доимий мониторинг қилиш учун БМТ, Халқаро Миграция ташкилоти ва Халқаро меҳнат ташкилотларининг *қўшма комиссиясини ташкил қилиш*, унинг фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан таъминлаш, қонуний имкониятларини белгилаш ҳам катта аҳамиятга эга. Ушбу комиссиянинг фаолиятини ҳукуматлар, тартибот идоралари, миллий миграция институтлари ва халқаро молиявий уюшмалар билан ҳамкорлик орқали уйғунлаштириш зарур деб ҳисоблаймиз. Комиссия қўйидаги халқаро уюшмалар ва миллий институтлар билан ҳамкорлик қилиши мақсадга мувофиқ бўлади: 1) дунёнинг барча миграцияга алоқадор мамлакатлари ҳукуматлари, муҳожирот билан шуғулланувчи миллий ташкилотлар, тадбиркорлик субъектлари, гуманитар ва касаба уюшмалари, инсон ҳуқуқлари билан шуғулланувчи халқаро ва миллий ташкилотлар; 2) Жаҳон банки ва бошқа халқаро молия институтлари; 3) халқаро ва миллий куч ишлатар тизимлар ва ҳуқуқ- тартибот идоралари; 4) халқаро ҳуқуқ, меҳнат қонунчилиги ва миграция билан шуғулланувчи илмий муассасалар, жаҳоннинг кўзга кўринган иқтисодчилари ва ҳуқуқшунослари; 5) мигрантларнинг эҳтимолий жамоавий бирлашмалари, уларнинг юристлари ва бошқа фаоллари. Мазкур комиссиянинг вазифаларига - меҳнат муҳожироти жараёнларини ўрганиш, таҳлил қилиш, айрим мутахассислар томонидан илмий қилинадиган салбий томонларини эътироф ёки инкор қилиш, бошқа халқаро ва миллий институтлар, давлат, жамоат ташкилотлари ҳамда мигрантлар фикрларини ўрганиш, зарур ҳолатларда уларни эътироф қилиш, юқорида кўрсатилган *ҳуқуқий платформани ишлаб*

чиқиш, унинг асосий тамойилларини барча миграция жараёни қатнашчилари томонидан бажарилишини назорат қилиш сифатида белгилаш лозим, деб ҳисоблаймиз.

Муаллиф бу мавзунини кенгроқ тадқиқот қилиш билан шуғулланишни мақсад қилган.

REFERENCES:

1. Мирзиёев Ш.М. Қашқадарё вилояти сайловчилари билан учрашувдаги нутқ., Т., «Ўзбекистон овози» газетаси, 2023, 28 июнь.,1-2-б
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т., «Юридик адабиётлар публич», 2023. 10, 12, 15, 20-21-б
3. Азаматова Г.Б. «Халқаро миграция жараёнида жаҳон ва Ўзбекистон иштирокининг ўзига хос жиҳатлари», dx.doi.org , 2019-3-12., 103-111-б
4. Бекяшев Д.К., Ивашов,Д.В.«Международное правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции», монография, М.,Прспект, 2013,392-стр.
5. БМТ сайти (www.un.org)
6. Ташқи меҳнат миграцияси агентлиги саҳифаси (mehnat.uz)
7. Шамсиева М., Азимов,А. «Халқаро меҳнат мигрантларининг ижтимоий муҳофазаси борасида амалга оширилган ишларга доир».Т., «Ўзбекистонда фанлараро инновациялар ва илмий тадқиқодлар журналі»,2022.- № 12
8. Халқаро меҳнат ташкилоти сайти (www.ilo.org)
9. Халқаро миграция ташкилоти саҳифаси (IOM un migration)